

БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ АСОСИЙ ВОСИТАЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАНИШ ДАРАЖАСИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Аитимбетов Амирбек Қоишибекович

**I.f.f.d. (PhD), Алфраганус университети нодавлат олий таълим ташкилоти,
Иқтисодиёт факултети, “Молия” кафедраси доценти, Тошкент кимё халқаро
университети мустақил изланувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578935>

Асосий восита (капитал) – бу ишлаб чиқариш воситалари бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида кўп марталаб иштирок этади, ўзининг жисмоний (натурал) шаклини ўзгартирмасдан, бир неча ишлаб чиқариш цикллари давомида битта функцияни бажарган ҳолда ўз қийматини яратилаётган маҳсулот таннархига бўлаклаб ўтказилади.

Корхона капитали ўз қийматини янгидан яратилаётган маҳсулот (иш, хизмат) лар таннархига ўтказиш усулига кўра қуйидагиларга бўлинади:

- 1) асосий капитал;
- 2) айланма капитал.

Масалан, балиқчилик хўжалигида ишлатилаётган озуқа-тарқатгич жисмоний кўринишда асосий восита, қиймат ифодасида эса асосий капитал ҳисобланади.

Асосий капитал – бу ишлаб чиқариш воситалари бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида кўп марталаб иштирок этади, ўзининг жисмоний (натурал) шаклини ўзгартирмасдан, бир неча ишлаб чиқариш цикллари давомида битта функцияни бажарган ҳолда ўз қийматини яратилаётган маҳсулот таннархига бўлаклаб ўтказилади.

Асосий капитал иккита гуруҳга бўлинади:

Ишлаб чиқаришдаги асосий капитал – ишлаб чиқариш соҳасида бевосита иштирок этади;

1) Ноишлаб чиқариш соҳасидаги асосий капитал – ишлаб чиқариш соҳасида бевосита иштирок этмайди. Уларни сақлаш харажатлари маҳсулот (иш, хизмат)лар таннархига киритиламайди, балки корхона фойдаси ёки бошқа манбалар ҳисобидан қопланади. Буларга: турар жойлар, маданий-маиший хизмат муассасалари ва шу кабилар кирази.

Ишлаб чиқаришдаги асосий капитал қуйидагиларга бўлинади:

1) ҳовуз балиқчилигида асосий ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этадиган ишлаб чиқариш асосий капитал (воситалари) (ҳовузлар, бассейнлар, қафаслар, ишлаб чиқариш бинолари, озуқалар ва ўғитларни тайёрлаш ҳамда тарқартиш учун машиналар ва механизмлар, инкубация аппаратлари, транспорт воситалари ва б.);

2) ишлаб чиқариш жараёнида билвосита иштирок этадиган, ёрдамчи-хизмат кўрсатиш тармоқларининг ишлаб чиқариш асосий воситалари(қурилиш, савдо-таъминот, умумовқатланиш ва б.).

Ишлаб чиқаришдаги асосий капитал (воситалар) мақсадли тайинланишига кўра қуйидагиларга бўлинади:

1) бинолар (маъмурият биноси, автопарк хўжалиги биноси, совутгич-омборхоналар, хўжалик бинолари ва б.);

2) иншоотлар (ҳовузлар, қафаслар, бассейнлар, каналлар, дамбалар, балиқовлагичлар ва ш.к.);

- 3) узатувчи қурилмалар (лектр, иссиқлик ва механик энергияларни ишчи машиналарга узатиш учун мўлжалланган, бир қанча объектлар мажмуидан иборат асосий воситалар; ички хўжалик электр узатиш линиялари, трансмиссиялар, газ- ва сув утказгичлар ва б.);
- 4) куч берувчи машиналар ва қурилмалар (тракторлар, куч берувчи қурилмалар, генераторлар, электр моторлар, компрессор қурилмалари, қозонлар ва бошқалар);
- 5) ишчи машиналар ва қурилмалар (кўтарувчи –ташувчи қурилмалар, экскаваторлар ва б.);
- 6) транспорт воситалари (автомашиналар, ўзиюрар аравачалар, махсус транспортлар ва б.);
- 7) инструментлар, инвентарлар ва бошқа асосий воситалар.

Асосий воситалар ишлаб чиқариш жараёнига таъсир кўрсатиш даражасига кўра иккита асосий гуруҳга бўлинади:

- 1) *фаол (актив) қисми* (ҳовузлар, қафаслар, бассейнлар, каналлар, ишчи ва куч берувчи машиналар ва қурилмалар, узатувчи мосламалар, тартибга солувчи ва ўлчов асбоблари). Балиқчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнида бевосита иштирок этади.
- 2) *пассив қисми* (бинолар, иншоотлар, транспорт воситалари, инвентарлар ва б.) Балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этмайди, лекин ишлаб чиқариш жараёни учун қулай шароитлар яратади.

Асосий капитал (воситалар)ни баҳолаш қуйидагича амалга оширилади:

- 1) дастлабки қиймати бўйича (асосий капитал (воситалар)ни сотиб олиш қийматига ташиб келтириш харажатларини қўшган ҳолда) :

- тўлиқ (эскиришини чегирмасдан);
- қолдиқ (эскириши чегирилган);

- 2) тиклаш қиймати бўйича (асосий капитал (воситалар) уларни амалдаги баҳоларда ҳозирги вақтдаги такрор барпо этиш қиймати бўйича баҳолаш). Ҳар хил даврларда ва ҳар баҳоларда харид қилинган асосий капитал (воситалар) кўлами бўйича аниқ маълумотларга эга бўлиш мақсадида амалга оширилади ва қуйидагича:

- тўлиқ;
- қолдиқ.

Асосий капитал (воситалар) билан таъминланганлик ва улардан фойдаланиш самарадорлигини тавсифлайдиган кўрсаткичлар:

- 1) фонд билан таъминланганлик – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ҳовузлар майдонига нисбати, ёки 1 га ҳовуз майдонига асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг қанчаси тўғри келиши;
- 2) фонд билан қуролланганлик – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ишчилар йиллик ўртача сонига нисбати;
- 3) фонд қайтими – бу таққослама баҳолардаги ялпи маҳсулот қийматининг (таққослама баҳоларда) асосий воситалар йиллик ўртача қийматига нисбати бўлиб, динамикани аниқлаш мақсадида қаторасига бир неча йиллар учун ҳисобланади;
- 4) фонд сиғими (фонд қайтимига тескари кўрсаткич) – бу асосий воситалар йиллик ўртача қийматининг ялпи маҳсулот қийматига (таққослама баҳоларда) нисбати. Бу кўрсаткич ҳам динамикани аниқлаш мақсадида қаторасига бир неча йиллар учун ҳисобланади;

Ховуз фондининг жиҳозланганлиги ва ундан фойдаланиш самарадорлиги кўрсаткичларини аниқлаш услуги таклиф қилинди. Хусусан, ховуз фондидан фойдаланиш самарадорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар: балиқ маҳсулдорлиги, 1 га ховуз майдонига тўғри келадиган: асосий ва айланма капитал, ялпи фойда ҳисобланади. Демак, хўжаликда ховуз фондидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун балиқмаҳсулдорлигини ошириш билан бирга, асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, сотиш баҳосини ва ҳажмини ошириш чора-тадбирларини ҳам кўриш зарур.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер Кодекси, 1998 йил 1 июль <https://lex.uz/docs/152653> [26.09.2022 й.]
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги «Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2939-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/3188263> [26.09.2022 й.]
3. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Балиқчилик (Ўзбекистонда карп балиқларини кўпайтириш), Тошкент, «Чинор» ЭНК, 2003, 88 б.
4. Хусенов С.Қ., Д.С.Ниёзов ва Ғ.М.Сайфуллаев. БАЛИҚЧИЛИК АСОСЛАРИ (Олий ўқув юртлари талаблари учун ўқув қўлланма), «Бухоро» нашриёти, 2010, 291 б.
5. Yusupov E.D., Islamov F.R., Islamov A. Baliqchilik xo'jaligini tashkil etishning huquqiy asoslari [Matn] / - kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. - Toshkent: Noshir, 2017. - 280 b.
6. Эргашев Р.Х., Халиков С.Р., Беглаев У.Х.. Балиқчилик иқтисодиёти. Дарслик, -Т., «Navro'z» нашриёти, 2020. -298 б.
7. Ўзбекистонда балиқчилик тармоғининг амалдаги ҳолати охириги йилларда Ўзбекистонда балиқчилик тармоғида олиб борилган ислохотлар ва тармоқни ривожланиши бўйича маълумотлар. <http://uz.com/economy/2017/html>.